

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

16 ABR 2026 | Nº 375

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Estudo Prospetivo da Viabilidade de Sistema Diagnóstico de IA Conversacional

Referência: Brodeur, P., Koshy, J. M., Palepu, A., Saab, K., Homiar, A., et al. (2026). **A prospective clinical feasibility study of a conversational diagnostic AI in an ambulatory primary care clinic.** arXiv preprint arXiv:2603.08448v3 [cs.HC]. Publicado a 9 de março de 2026 (atualizado a 15 de março de 2026).

Análise do estudo: Este estudo prospetivo realizado no Beth Israel Deaconess Medical Center avaliou o sistema AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer), baseado no **modelo Gemini 2.5**, em interações reais com **100 doentes** de cuidados primários. Durante a fase de colheita de historial clínico, a ferramenta demonstrou uma segurança robusta com zero interrupções de segurança ou eventos adversos registados pelos supervisores médicos, mesmo ao apresentar diagnósticos diretamente aos pacientes. Paralelamente, a experiência do utilizador foi extremamente positiva: as atitudes dos doentes face à IA tornaram-se significativamente mais favoráveis após a interação ($p < 0,001$), com os participantes a destacarem a empatia e a clareza da linguagem utilizada pelo sistema. No que toca ao desempenho clínico, o AMIE incluiu o diagnóstico correto na sua lista de diagnósticos diferenciais em **90% dos casos**, alcançando uma **precisão de 75% no seu "top-3"**. Em termos de qualidade global do diagnóstico e do plano de gestão, a IA demonstrou estar ao nível dos médicos de família, sem diferenças estatisticamente significativas na segurança ($p = 1,0$) ou adequação clínica ($p = 0,1$). Contudo, os médicos mantiveram a vantagem em critérios pragmáticos, superando a IA na **praticabilidade ($p = 0,003$)** e na **custo-eficácia ($p = 0,004$)** dos planos propostos. No final, 75% dos prestadores de saúde consideraram que o uso prévio do AMIE ajudou na preparação da consulta.

Aplicação prática: Os resultados deste estudo sugerem que a IA conversacional pode atuar como um "parceiro de equipa" eficaz, transformando a dinâmica da consulta ao transferir o foco do médico da colheita básica de dados para a verificação clínica e o aconselhamento colaborativo. Embora o sistema tenha demonstrado uma qualidade de diagnóstico e planos de gestão comparáveis aos dos médicos de família, a superioridade humana em termos de custo-eficácia e praticabilidade indica que a IA ainda necessita de um melhor alinhamento com as realidades logísticas e económicas do sistema de saúde.

Termo técnico explicado: O conceito de **Human-in-the-loop (HITL)** refere-se a um modelo de conceção e operação de sistemas de inteligência artificial onde a intervenção ou supervisão humana é integrada diretamente no ciclo de funcionamento da máquina. Ao contrário dos sistemas totalmente autónomos, um fluxo de trabalho HITL garante que um especialista (neste caso, um médico) possa monitorizar, validar ou intervir nas ações da IA para assegurar a precisão e, acima de tudo, a segurança clínica. No estudo do AMIE, este modelo foi aplicado de forma rigorosa: todos os diálogos entre a IA e os doentes foram acompanhados em tempo real por médicos supervisores através de partilha de ecrã, estando estes prontos para interromper a sessão caso fossem detetados riscos de segurança ou erros graves. A importância do HITL na Saúde Digital é fundamental para a "tradução clínica" segura de novos modelos de linguagem.

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro

Notícias: [Hospital de Inteligência Artificial em funcionamento na China](#) | [Estudo da Radiology testa falsificação de imagens de radiologia](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt